
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343

DOI 10.5281/zenodo.19232704

Упоров И. В.

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Российская академия естествознания, Краснодар, Краснодарский край, Россия. E-mail: uporov@list.ru.

Дознавательско-следственная практика по уголовным делам в Московском государстве (XVII век)

Аннотация. В статье раскрываются организационно-правовые особенности проведения дознавательных и следственных действий по уголовным делам в Московском государстве в XVII в. (преимущественно 1620-е – 1650-е гг.). Анализируются нормы соответствующих документов, которыми регулировалась данная сфера общественных отношений (Соборное уложение, Уставная книга Разбойного приказа и др.), материалы конкретных уголовных дел. Отмечается, что в рассматриваемый период был сформирован правоохранительный аппарат по борьбе с общественно опасными деяниями (преступлениями), сложились определенные методы раскрытия и поиска подозреваемых в совершении преступлений, при этом уже выделялись специальные органы, которые занимались борьбой с преступностью как на уровне центрального аппарата (Разбойный приказ, Приказ сыскных дел), так и на местах (губные старосты, сыщики, караульщики и др.). Свидетельские показания опрошенных при проведении «лихованных» (повальных) «обысков» становились основой для решений по уголовному делу. Жители обязаны были при необходимости участвовать в розыскных мероприятиях по указанию губных властей. Среди процессуальных мер активно использовался институт поручительства.

Ключевые слова: преступления, дознание, следствие, губной староста, «лихованный обыск», Разбойный приказ, Уложение.

Uporov I. V.

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor, Russian Academy of Natural Sciences, Krasnodar, Krasnodar Krai, Russia. E-mail: uporov@list.ru.

Investigative practice in criminal cases in the Moscow state (17th century)

Abstract. This article examines the organizational and legal aspects of conducting investigative and inquiry actions in criminal cases in the Moscow State in the 17th century (primarily the

1620s–1650s). The article analyzes the provisions of the relevant documents regulating this area of public relations (the Cathedral Code, the Charter Book of the Robbery Department, etc.), as well as the materials of specific criminal cases. It is noted that during the period under review, a law enforcement apparatus for combating socially dangerous acts (crimes) was formed, specific methods for solving and searching for suspects in crimes were developed, and specialized bodies were already established to combat crime both at the central level (the Robbery Prikaz, the Detective Affairs Prikaz) and at the local level (labial elders, detectives, guards, etc.). Witness testimony from those questioned during "illegal" (general) "searches" became the basis for decisions in criminal cases. Residents were obliged, if necessary, to participate in investigative activities at the direction of labial authorities. Among procedural measures, the institution of surety was actively used.

Key words: crimes, inquiry, investigation, labial elder, "illegal search", Robbery Prikaz, Code.

Вопросы организации следственного и дознавательного процесса в Московском государстве XVII в. традиционно привлекали внимание как историков государства и права, так и специалистов по истории повседневности. Классические работы Н. П. Загоскина, А. А. Новосельского и М. М. Богословского заложили основы понимания функционирования губных учреждений. В современной историографии следует выделить исследования Л. А. Кунцевич, посвященные нормативной базе Разбойного приказа, и В. Н. Глазьева, анализировавшего роль воевод в уголовном процессе. Однако большинство работ сфокусированы либо на институциональном устройстве приказов, либо на социальном составе преступников. Новизна настоящего исследования заключается в комплексном анализе конкретной правоприменительной практики («лихованных обысков», применения пыток и института поручительства) на микроуровне — на примере уголовных дел преимущественно южнорусских уездов 1620–1650-х гг., что позволяет скорректировать устоявшиеся представления о степени централизации розыскного процесса в предпетровской России.

В Московском государстве XVII века уже сложилась определенная структура органов в сфере борьбы с преступностью.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления исторического опыта организации розыскного процесса в условиях становления центра-

лизованного государства. Изучение методов проведения «повальных обысков», функционирования института поручительства и взаимодействия центральных приказов с местными губными властями позволяет выявить истоки современных принципов публичности уголовного преследования и роли общины (населения) в обеспечении правопорядка. В условиях современных дискуссий о реформировании предварительного следствия и расширении полномочий дознания, обращение к истокам сыскной деятельности в XVII веке приобретает не только академическую, но и прикладную значимость.

Основная нагрузка в сфере реализации антикриминальной политики по общеуголовным преступлениям возлагалась прежде всего на губные учреждения (губные и приказные избы и их аппараты во главе с губными старостами), которые, выражаясь современной терминологией, методологически (ссылки на законы, разъяснения, инструкции) обеспечивались приказами — органами центрального управления, при этом в данной сфере основными были Разбойный приказ и Приказ сыскных дел; но в повседневной деятельности эти учреждения находились в непосредственном подчинении воевод. Нужно также заметить, что тяжкие преступления (разбой, татьба-кража, убийства и др.) совершали в основном представители низших сословий — крестьяне, холопы, разного рода «гулящие» люди; вместе с тем представители и более высоких сословий также были преступни-

ками, что видно по нижеследующим уголовным делам.

При совершении общественно опасного деяния начинались действия, которые являлись, по сути, используя современную терминологию, дознавательными и следственными действиями со стороны уполномоченных должностных лиц. На примере нескольких уголовных дел рассмотрим подробнее, каким образом это происходило. Так, в одном «татебном» деле речь шла о краже лошадей [1, с. 175]. Суть его была в том, что в декабре 1634 г. в съезжую избу к воеводе Языкову привели ливенца Лапина с поличным (двумя лошадьми), на которого прямо указывал крестьянин Титов (помещика Романова), у которого эти лошади и были похищены. Дело взял к производству губной староста Кречков, который подверг Лапина пытке. В записях об этом деле не сообщается, получал ли губной староста разрешение на использование пытки у Разбойного приказа.

В этой связи нужно заметить, что согласно ст. 18 Уставной книги Разбойного приказа, «на которых людей истцы бьют челом в татьбах и в разбоях, и без поличного, и без язычной молки, и не по лихованному обыском, и тех челобитчиков отсылать в Судной Приказ, где кто судим, а будет в Судном Приказе сыщется, что те дела разбойные дошли до пыток, и тех истцов и ответчиков из Судного Приказу отсылать в Разбойной Приказ» [2]. Однако в практике решение этого вопроса (обращаться за санкцией на пытку в Разбойный приказ или нет) в значительной мере, вероятно, зависело от социального статуса как подозреваемых, так и потерпевших. Если потерпевшим был непосредственно боярский человек, а подозреваемые в своем большинстве также не были из низших сословий, то местная власть в лице воеводы и губного старосты не осмеливалась брать на себя ответственность за использование пытки как метода получения показаний с подозреваемых. Если подозреваемый и непосредственный потерпевший были из крестьян, то с ними, очевидно, можно было

обращаться с большей свободой действий.

По рассматриваемому делу Лапин сообщил, что купил лошадей у Игнатова как краденых за четыре рубля и, в свою очередь, продал их как краденых ливенскому сыну боярскому Руденскому за пять рублей. На основании этих показаний Игнатов был посажен в тюрьму. Тогда же в тюрьму был посажен и дворник Крутовой, на которого также были даны показания в его «воровском деле». Об этом деле было сообщено в Москву. Спустя некоторое время воронежский сын боярский Попов привез грамоту из Разбойного приказа («припись дьяка Дохтурова»), в которой содержалось указание тюремных сидельцев Игнатова и Крутового «из тюрьмы вынуть», но при условии, что «до них иное никакое татиное и разбойное дело не дошло и истцов на них в иных никаких воровствах нет», затем их следовало в торговый день «бить кнутом по торгам нещадно, чтоб иным вперед не повадно было воровать», после чего было велено их на «чистую поруку» дать с записью, чтобы им вперед не красть, не разбивать и иным никаким воровством не воровать, а как их спросят, то поручателям их поставить. При этом сысканное поличное отдать истцам, за ненайденное поличное «доправить» с них деньги и отдать истцам [3, с. 230]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в этом уголовном деле основным наказанием было битье кнутом с материальной компенсацией причиненного ущерба. И это считалось относительно мягким наказанием.

А упомянутая в грамоте Разбойного приказа фраза «чтоб иным не повадно было» в дальнейшем найдет отражение в Соборном Уложении 1649 г., причем в ряде статей, касавшихся различных составов преступлений. Так, в ст. 9 главы Третьей указывалось: «А будет кто царского величества во дворе украдет что ни буди впервые, и сыщется про то допряма, и того бити кнутом. А будет того же татя с краденым в государеве дворе поймут в другие, и того бити кнутом же, да вки-

нути на полгода в тюрьму. А будет тот же тать пойман будет с краденым в государеве дворе в третьие, и ему за то отсечь рука, чтобы на то смотря иным неповадно было воровати, в государеве дворе красти» [4]. Широко применялся также институт поручительства. В этом деле интересно и то, что истец Попов заключил с Крутовым мировую.

В другом уголовном деле также о краже (1636 г.) в губную избу подали челобитные стрелецкий пятидесятник Ланин и поп Семен из вотчины боярина Романова по поводу того, что крестьянин Карачунского монастыря Хо́да украл у них 4 лошади и коробку с имуществом на сумму 132 рубля. Губной староста Кречков провел «лихованный обыск», пытал Хо́ду, тот в татьбе не признался, однако сообщил, что ранее он украл жернова у монастырского крестьянина Аристов. Далее события стали развиваться вне привычного сценария — дело в том, что истец Ланин просил переслать дело для расследования в Разбойный приказ [3, с. 237–238]. Как видно из документов, губной староста с ним согласился и направил дело в Москву, взяв с Ланина поручную запись о том, что тот при первом же вызове явится в Разбойный приказ по этому делу. Очевидно, к тому времени Разбойный приказ уже наработал определенный авторитет и к нему стали обращаться в тех случаях, когда по каким-либо причинам не доверяли местным сыщикам. Не последнюю роль, вероятно, имело и социальное положение Ланина, что подтверждается тем, что ему из Разбойного приказа было доверено доставить грамоту с указаниями по этому делу для губного старосты; в этой грамоте сообщалось, что Хо́да должен быть отдан на поруки, а опечатанное ранее его имущество было ему возвращено. Как видно, здесь налицо действие института частного обвинения. В литературе в этой связи отмечается, что в данном конкретном случае указанное решение Разбойного приказа шло вразрез с нормами губного дела, согласно которым мир с ответчика-

ми по разбойным делам запрещался [3, с. 238]. Однако, представляется, в этой позиции не учитывается то обстоятельство, что было совершено не разбойное нападение, а кража. Кроме того, вина Ланина окончательно так и не была доказана — ведь он отказался признавать себя в этом преступлении, а о других доказательствах, кроме челобитной истца, в документах не содержится.

К середине XVII в. определился и укрепился в дознавательно-следственной практике такой метод выяснения истинной картины преступных проявлений, равно как и определения виновных, как «лихованный обыск» (повальный опрос жителей о том, что им известно о происшествии). Так, в 1647 г. кромский воевода Обросимов получил грамоту, которая предписывала ему сыскать в Кромах и Кромском уезде «лихих людей», которые «по дорогам стоят и ратных и даточных грабят и до смерти побивают». Кромские дети боярские указали на детей боярских Польщикова и Дуракова, которые «воровством промышляют и в приводе с полчиным многожды бывали» [5, с. 214–216]. В результате указанные лица были задержаны и осуждены.

В другом деле в марте 1642 г. воевода князь Ромодановский в съезжей избе проводил обыск (допрос) о приезде в село Глушицы к детям боярским Плетневу и Мальцеву разбойника Кислеченка с сообщниками. Расспросные речи и арестованные (Плетнев и Мальцев) были переданы в губную избу для производства дальнейшего следствия, которое принял губной староста Бухонов [6, л. 97]. Несмотря на то, что Плетнев и Мальцев не были подозреваемыми, допрос с ними следовало проводить на общих основаниях — в соответствии со ст. 31 Уставной книги Разбойного приказа, где, в частности, указывалось: «А на которых людей языки говорят с пыток в подводе и в поноворке, и тех людей, по язычным молкам, иметь же и животы их печатать, и тех людей с языки с очей на очи ставит, и расспрашивают, и указ им чинит так же,

как разбойником и становщиком» [2]. Но поскольку встреча Плетнева и Мальцева с разбойниками сама по себе еще не составляла преступления, то, очевидно, по этой причине обыск (опросы) проводился не сплошным образом по деревням с опросом местных жителей, а путем опроса сыщиков местных губных учреждений.

Такой подход, как представляется, можно расценивать как прообраз будущего взаимодействия оперативных служб правоохранительных органов разных территорий. В результате «обыскные люди», в качестве которых выступали воронежские дворяне и дети боярские, поместные атаманы и казаки, беломестные и слободские атаманы, «облиховали» своих коллег из других территорий, в результате чего были получены следующие сведения: «То мы ведаем, что к детям боярским к Ивану Плетневу да Саве Мальцеву приезжал разбойник Федька кислеченок с товарищи» [6, л. 97]. Далее сообщалось, что Кислеченок убил в Усманском стане трех человек. Мальцев ранее приводился в съезжую избу, был пытан и в пытке признал свою вину. Указывалось, что Мальцев и Плетнев уезжали из своего уезда в другие города на срок более десяти недель, где «всяким воровством воровали». На основе полученных сведений Мальцев и Плетнев были допрошены с использованием пытки. Во время допроса они назвали имена нескольких людей, которые были тут же задержаны, приведены в губную избу и допрошены. Каким было наказание для Мальцева и Плетнева, архивные документы не сообщают. Вместе с тем указывается, что несколько позже Мальцев сидел в тюрьме по челобитью строителя Успенского монастыря Леонида по делу о разбое, откуда был выпущен на поруки.

Представляет интерес деятельность правоохранительных органов при совершении убийства. Так, в июне 1638 г. сын боярский Остапов представил челобитную воеводе Вельяминову, в которой сообщал, что в деревню Ситную приезжал крестьянин Голенской (князя Воротынского), которого спустя некоторое время

нашли мертвым на дворе сына боярского Турмышева. Однако позже стало ясно, что эти показания расходятся с показаниями других свидетелей. Так, приказчик князя Воротынского Иевлев привел в съезжую избу подростка Иванова, который работал пастухом по найму в деревне. Этот мальчик стал свидетелем того, как Голенского и его сына Аксена убили дети боярские Астафьев, Караулов, Остапов, крестьяне Половинкин и Иванов [1, с. 101]. О достоверности показаний мальчика говорит тот факт, что указанные лица (кроме Караулова) признались в совершении убийства. Через некоторое время Астафьев и Остапов были освобождены — точные причины такого решения не известны. Возможно, оно было обусловлено ст. 43 Уставной книги Разбойного приказа, где указывалось: «...которые тат или разбойники сидят в тюрьме годы два, или три, и на которых людей, с пыток, в первом году не говорили, а в другом, или в третьем году начнут говорить, и тому не верит» [2]. Можно предположить, что новых показаний на обвиняемых не было, и, поскольку указанные обвиняемые довольно долго находились в тюрьме без подтверждения вины, то и было решено их выпустить. Что касается собственного признания в убийстве, то, скорее всего, оно было отозвано. Однако точных сведений об этом нет.

Нужно заметить, что в практике деятельности губных учреждений и воеводств по борьбе с убийствами важнейшей задачей закреплялось выявление вида умысла при совершении данного преступления, что, собственно, и нашло отражение сначала в приговоре 1625 г., а затем в Соборном Уложении 1649 г. Так, в 1623 г. в Разряд поступила челобитная из Курска от Настасьи — вдовы И. Суворова, которого некто Федюкин зарезал «на беседе» [7, л. 368]. Как видно из архивного документа, убыток вдовы составлял 15 рублей, при этом содержание убытка не раскрывается. При этом одновременно муж оставался должен 23 рубля. Из Разрядного приказа была отправ-

лена грамота к курскому воеводе со следующим предписанием: «велеть сыскать накрепко и убийцу расспросить: каким обычаем убил и за чем убил, да по сыску будет доведетца, убойцу посадить, о том отписать и сыск прислать» [7, л. 368]. Сыск как раз и предполагал предоставление в Москву сведений об умысле при совершении данного преступления.

Говоря об особенностях борьбы с преступностью, которую проводили губные учреждения, воеводства и Разбойный приказ, нельзя не отметить и роли общины в следственно-розыскных действиях. Так, неоднократно были случаи, когда в преследовании воров участвовали жители села, где была совершена кража, и при этом участие в погоне было закреплено как обязанность [8, с. 22–123]. Если иметь ввиду убийства, то предписывалось обнаруженное тело убитого привезти в село к церкви и бить в колокола. Жители обязаны были прийти для разбирательства «на кровь, и на след, и на совет». Не пришедший тут же попадал в подозрение и подлежал пристрастному допросу.

Изложенное дает основание констатировать, что в специфических условиях развития российской государственности сыск из общественного института в XII–XV в. трансформируется в государственно-правовое явление, приобретает устойчивый публично-правовой характер и с XVII в. эволюционирует как неотъемлемая часть правоохранительной функции государства, реализуемой в деятельности его органов [9, с. 15]. При этом основную деятельность по борьбе с преступными проявлениями, и прежде всего в виде краж, разбоев и убийств в Московском государстве XVII в. непосредственно осуществляли губные учреждения во главе с губными старостами, которые имели для этого специальный аппарат: губных целовальников, сыщиков, тюремных сторожей, стрельцов, пушкарей, количественный и качественный состав которых нормативно не определялся. Уголовные дела возбуждались по челобит-

ным потерпевших, которые оформлялись в губных (приказных, приезжих) избах [10, с. 182].

Организацией розыска подозреваемых в совершении преступлений занимался, как правило, сам губной староста, он же чаще проводил и следственные действия, по результатам которых составлялся доклад, который направлялся в Разбойный приказ для получения инструкций по дальнейшей судьбе задержанных и «вкинутых в тюрьму» подозреваемых и обвиняемых. Основным методом розыска преступников являлся «лихованный обыск», во время которого опрашивались жители той местности, на территории которой было совершено преступление, также могли применяться и пытки [11]. Свидетельские показания опрошенных становились основой для принятия процессуальных решений по соответствующему уголовному делу. Для подтверждения вины подозреваемых требовались обвинительные показания пятнадцати-двадцати человек. Жители общины (села, городка) обязаны были при необходимости участвовать в розыскных мероприятиях по указанию губных властей, в том числе и прежде всего в преследовании преступников.

Среди процессуальных мер активно использовался институт поручительства, позволявший повышать ответственность лиц, знавших подозреваемых (обвиняемых), и тем самым способствовавший поддержанию общественного порядка. Помимо губных учреждений в реализации антикриминальной политики участвовали воеводства, в основном с координирующими функциями; вместе с тем в небольших воеводствах воеводы лично занимались розыскным процессом, имея определенные полномочия применять меры государственного принуждения [12; 13]. Как свидетельствуют архивные документы, частные лица обладали правом обращаться с челобитной сразу в Разбойный приказ, минуя губной и воеводский уровни, что можно объяснить недостаточным в ряде случаев доверием потер-

певших к местным властям; в практике частные лица также доставляли доклады, отписки и другие документы по своему делу в Разбойный приказ, откуда приводили грамоты для местных губных и воеводских властей с предписаниями о дальнейшем производстве по делу.

Проведенный анализ архивных материалов и нормативных актов XVII века позволяет сформулировать следующие выводы:

1. В Московском государстве в 1620–1650-е гг. сформировалась устойчивая вертикаль розыскного процесса: от губных старост на местах до Разбойного приказа в центре. При этом воеводская власть выполняла преимущественно координационные и надзорные функции, хотя в малых воеводствах могла непосредственно участвовать в следственных действиях.

2. Основным инструментом установления истины являлся «лихованный обыск» (опрос местного населения), данные которого имели решающее доказательственное значение. Пытка применялась выборочно, и ее использование санкционировалось центральным прика-

зом не во всех случаях, а в зависимости от тяжести содеянного и социального статуса фигурантов.

3. Установлена высокая роль института поручительства и общины («пого-ни», «свода») в обеспечении неотвратимости наказания. Жители посада или уезда выступали не просто свидетелями, но и обязательными участниками правоохранительного механизма.

4. Выявлены прецеденты прямого обращения истцов в Разбойный приказ в обход местных властей, что свидетельствует о зарождении механизма обжалования действий местной администрации и определенном доверии к центральной судебной власти.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в сравнительно-правовом анализе организации сыскного дела в Московском государстве и аналогичных институтов в странах Восточной Европы (Речь Посполитая) XVII в., а также в более детальном изучении гендерного аспекта преступности указанного периода на основе расширения источниковой базы за счет монастырских судных дел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Древние грамоты и другие письменные памятники, касающиеся Воронежской губернии и частью Азова. Воронеж, 1852. Кн. 2. 202 с.
2. Уставная книга Разбойная приказа (ред. 1624-1631 гг.) // Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII вв. Тексты. М., 1985. Т. 2. 263 с.
3. Глазьев В.Н. Власть и общество на Юге России в XVII веке. Воронеж, 2001. 432 с.
4. Соборное уложение от 19.01.1649 г. // ПСЗ-1. № 1. 431 с.
5. Новомбергский Н. Слово и дело государевы. Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича. М., 1911. Т. 1. 628 с.
6. РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 126. Л. 97.
7. РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 9. Л. 368.
8. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII вв. Тексты. М.: АН СССР, 1986. 263 с.
9. Матиенко Т.Л. Организация сыска в России в IX – начале XX вв.: генезис, закономерности, исторический опыт: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. 455 с.
10. Камараули Е.В. Южнороссийская приказная изба как учреждение местного управления во второй половине XVII века. дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2006. 326 с.
11. Орлов В.Н., Эминов В.Е., Антонян Е.А., Борсученко С.А., Бриллиантов А.В., Гришко А.Я., Журавлев М.П., Кашуба Ю.А., Лядов Э.В., Малинин В.Б., Милуков С.Ф., Орлова Ю.Р., Селиверстов В.И., Скиба А.П., Смирнов С.Н., Старков О.В., Трунцевский Ю., Уваров И.А., Упоров И.В., Хуторская Н.Б. и др. Уголовно-исполнительное право России. общая и особенная части. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс. (2-е изд.). Москва, 2014. 799 с.

12. Турицын И.В., Упоров И.В. Виды государственного принуждения, применяемого правоохранными органами, и принципы его реализации // Право и практика. 2013. № 4. С. 21–28.
13. Турицын И.В., Упоров И.В. Уголовное наказание в теоретических и законодательных конструкциях (историко-правовой аспект) // Право и практика. 2014. № 4. С. 11–19.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Drevnie gramoty i drugie pis'mennyye pamyatniki, kasayushchiesya Voronezhskoj gubernii i chast'yu Azova. Voronezh, 1852. Kn. 2. 202 s.
2. Ustavnaya kniga Razbojnaya prikaza (red. 1624-1631 gg.) // Zakonodatel'nye akty Russkogo gosudarstva vtoroj poloviny XVI – pervoj poloviny XVII vv. Teksty. M., 1985. T. 2. 263 s.
3. Glaz'ev V.N. Vlast' i obshchestvo na YUge Rossii v XVII veke. Voronezh, 2001. 432 s.
4. Sobornoe ulozhenie ot 19.01.1649 g. // PSZ-1. № 1. 431 s.
5. Novombergskij N. Slovo i delo gosudarevy. Processy do izdaniya Ulozheniya Alekseya Mihajlovicha. M., 1911. T. 1. 628 s.
6. RGADA. F. 210. Op. 12. D. 126. L. 97.
7. RGADA. F. 210. Op. 12. D. 9. L. 368.
8. Zakonodatel'nye akty Russkogo gosudarstva vtoroj poloviny XVI – pervoj poloviny XVII vv. Teksty. M.: AN SSSR, 1986. 263 s.
9. Matienko T.L. Organizaciya syska v Rossii v 1H – nachale HKH vv.: genezis, zakonomernosti, istoricheskij opyt: dis. ... d-ra jurid. nauk. M., 2010. 455 s.
10. Kamarauli E.V. YUzhnorossijskaya prikaznaya izba kak uchrezhdenie mestnogo upravleniya vo vtoroj polovine XVII veka. dis. ... kand. ist. nauk. Voronezh, 2006. 326 s.
11. Orlov V.N., Eminov V.E., Antonyan E.A., Borsuchenko S.A., Brilliantov A.V., Grishko A.YA., ZHu-ravlev M.P., Kashuba YU.A., Lyadov E.V., Malinin V.B., Milyukov S.F., Orlova YU.R., Seliverstov V.I., Skiba A.P., Smirnov S.N., Starkov O.V., Truncevskij YU., Uvarov I.A., Uporov I.V., Hutorskaya N.B. i dr. Ugolovno-ispolnitel'noe pravo Rossii. obshchaya i osobennaya chasti. Ser. 58 Bakalavr. Akademicheskij kurs. (2-e izd.). Moskva, 2014. 799 s.
12. Turicyn I.V., Uporov I.V. Vidy gosudarstvennogo prinuzhdeniya, primenyaemogo pravoohranitel'nymi organami, i principy ego realizacii // Pravo i praktika. 2013. № 4. S. 21–28.
13. Turicyn I.V., Uporov I.V. Ugolovnoe nakazanie v teoreticheskikh i zakonodatel'nykh konstrukcijah (istoriko-pravovoj aspekt) // Pravo i praktika. 2014. № 4. S. 11–19.

Поступила в редакцию: 27.02.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.